

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, У ШКОЛЬНИКОВ С ПИЩЕВОЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Муминова Д.Ф.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12198553>

Справочная информация: Около 20% школьников и подростков в Узбекистане страдают от предполагаемой пищевой гиперчувствительности (например, аллергии или непереносимости). Наши знания о том, как гиперчувствительность детей к пищевым продуктам влияет на качество жизни и какие аспекты состояния гиперчувствительности связаны с ухудшением качества жизни детей в семье, ограничены. Таким образом, целью данного исследования было изучение, сообщаемого родителями, в семьях, в которых школьники считаются имеющими пищевую аллергию. Параметрами, связанными с аллергией, которые мы использовали, были количество вызывающих раздражение пищевых продуктов, побочные пищевые реакции, дополнительная гиперчувствительность, аллергические заболевания и дополнительные члены семьи с пищевой гиперчувствительностью.

Методы: В октябре 2024 г. родителям 440 школьников с указанной родителями пищевой гиперчувствительностью была разослана анкета (доля ответов 74%). Были использованы анкеты: специфичная для исследования, включающая вопросы о параметрах, связанных с аллергией. Чтобы найти факторы, которые прогнозируют влияние на качество жизни человека, был проведен поэтапный множественный линейный регрессионный анализ.

Результаты. Важным предиктором низкого уровня качества жизни человека были аллергические заболевания (например, астма, экзема, риноконъюнктивит) в дополнение к пищевой гиперчувствительности. Чем выше количество аллергических заболеваний, тем ниже физический показатель ребенка, тем ниже родителей и тем больше нарушений в семейной деятельности. Мужской пол предсказывал более низкий физический показатель, чем женский пол. Если у ребенка были братья и сестры с пищевой гиперчувствительностью, это предсказывало более низкий психосоциальный показатель для ребенка и более низкий показатель для родителей. Желудочно-кишечные симптомы, вызванные едой, предсказывали более низкий уровень качества жизни родителей, в то время как затруднения дыхания, вызванные едой, предсказывали более высокий психосоциальный уровень качества жизни ребенка и повышали уровень качества жизни в семье.

Заключение: Отклонения в физическом показателе у ребенка в значительной степени объясняются наличием аллергического заболевания. Однако пищевая гиперчувствительность сама по себе была связана с ухудшением психосоциального уровня качества жизни ребенка, независимо от наличия дополнительных аллергических заболеваний. Результаты показывают, что с более низким уровнем качества жизни связано скорее риск пищевых реакций и меры по их предотвращению, чем клиническая реактивность, вызванная приемом пищи. Следовательно, следует считать, что пищевая гиперчувствительность оказывает сильное психосоциальное воздействие.

References:

1. Marklund, B., Ahlstedt, S. & Nordström, G. Health-related quality of life in food hypersensitive schoolchildren and their families: parents' perceptions. *Health Qual Life Outcomes* 4, 48 (2006).
2. Флокстра-де Блок Б.М., Дюбуа А.Е., Влиг-Боерстра Б.Дж., Оуде Эльберинк Дж.Н., Раат Х., ДаннГалвин А., Хурихан Дж.О., Дуиверман Э.Дж. Аллергия. 2010 февраль;65(2):238-44. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02121.x. Электронная публикация 2009 г.

INNOVATIVE
ACADEMY